

QUO VADIS

Pro integrare curriculară

CZU 37.091 |

Sergiu OREHOVSCHI

dr., Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare

ment of the school curriculum, an action that also envisages the integration of the contents, strategies, and skills belonging to various school subjects. The author studies the phenomenon of curricular integration and relates it to the current situation in education.

Keywords: curriculum, integration, skills.

Fenomen amplu ce cuprinde toate aspectele vieții umane, globalizarea recompune modul în care indivizii gândesc și acționează. În planul cunoașterii, se deschide mai larg accesul la informație, devin mai numeroase, mai lesne de manipulat resursele informaționale, evoluează notabil colaborarea între instituții și specialiști. Proces continuu de interconectare în domenii ce implică schimbul de produse ale cunoașterii, de capital intelectual, globalizarea are felurite aspecte: focusare pe competențele globale, abordare contextualizată, oportunități de învățare holistică etc. Toate acestea, în plan curricular, vizează integrarea și/sau integralizarea procesului educațional. Subiectul a ajuns de o actualitate pronunțată, fiind și pe agenda de astăzi a Ministerului Educației și Cercetării.

Acum zece ani, integrarea curriculară la nivel de Plan-cadru național constituia obiect de studiu pentru un grup de lucru creat la ministerul de resort, al cărui produs urma să fie transpus în acțiune. Grupul de lucru punea în evidență o viziune simplificată a Planului-cadru, în multe privințe bazată pe integrări justificate ale disciplinelor și pe extinderea ariei opționale de studiu. Pentru precizare, îi vom nota caracterul simplificat în cantitatea materiilor școlare, însă amplificat în ceea ce

privește interesul de cunoaștere și nevoia de formare a personalității elevului.

În 2019, *Didactica Pro...* ne insera articolul *Planul-cadru și nevoia de cunoaștere a elevului*, ce propunea viziunea unui document flexibil, deschis abordărilor cross-curriculare, care să contribuie cu adevărat la lărgirea universului spiritual al elevului prin studiul nu atât al materiilor separate, cât al realității per ansamblu – prin conceptele, legitățile și teoriile disciplinelor de studiu, privite însă holistic. Ne propunem și aici o reflecție în favoarea inițiativei actuale a MEC.

Tot ce conțin disciplinele – concepte, particularități, tipologii etc. – este pasibil de integrare într-un sistem de cunoștințe. Or, la baza conceperii, elaborării și dezvoltării curriculumului stă abordarea sistemică. Conform Cadrului de referință al Curriculumului Național, „conceptul de *sistem*, abordare sistemică corelează cu ceva unitar, constituit din componente, aflate în permanentă conexiune și interdependență” [1, p. 5]. Și în Codul educației se stipulează, ca finalitate principală, formarea unui caracter integrat și dezvoltarea unui sistem de competențe și valori ce permit participarea activă a individului la viața socială și economică. Caracterul integrat al tânărului în devenire în combinație cu sistemul

de competențe care i se formează în vederea deprinderii unei conduite valorice conturează conceptul *om moral*, care, în opinia cercetătorului Vl. Pâslaru, include în sine omul integru, omul total, omul universal [2, p. 139]. „Paradigma postmodernă în educație, remarcă cercetătoarea M. Hadîrcă, formulează ca obiectiv esențial al educației dezvoltarea integrală a personalității umane, sugerând că sarcina școlii de astăzi este de a dezvolta umanitatea în om” [3, p. 144]. Școala reprezintă, din acest unghi de vedere, „o funcție socială, împlinută de către o autoritate în vederea concretizării unei opțiuni a societății, în vederea încarnării unei concepții despre om” [4, p. 30]. Reprezentările despre om, în perspectiva formării omului integru, constituie miezul obiectului de studiu al materiilor școlare în ansamblu și în abordare separată.

La începutul anului 2021, Biroul internațional al educației de pe lângă UNESCO lansează programul-reflecție *Zece chei de regândire a curriculumului*. Principiile-cheie de conceptualizare și organizare a educației înlătură ideea de învățare a informației în favoarea ideii de învățare a devenirii ca personalitate, prin valorizarea informației: a înțelege tânăra generație, a combate factorii legați de vulnerabilitate, a consolida comunicarea școală-familie, a aprofunda educația în spirit global și local, a promova sinergia valorilor, a pune în valoare diversitatea, a accentua educația care sporește libertatea etc. [5].

În privința accentului pe dezvoltarea personalității copilului, pe valorificarea potențialului său nativ, politicile elaborate în țara noastră consună cu politicile globale. Totuși practica educațională, la noi, nu poate deocamdată evita compartimentarea rigidă a învățării și încă nu asigură viziunea de sistem asupra educației prin disciplinele școlare. Încă în 1902, psihologul american John Dewey afirma că școala este ruptă de viață, iar elevul nu poate utiliza, la lecție, experiența pe care a acumulat-o în afara ei și nici nu poate valorifica plener în cotidian ceea ce a învățat la școală. Astăzi, atestăm că deja în clasa a V-a elevul este derutat de multitudinea de abordări care îl îndepărtează de perceperea unei realități unice, complexe. În schimbul cuprinderii lumii care încă îl fascinează, i se oferă o duzină de perspective demiurgice ale domeniilor pe care nu le vede conexe. Separarea domeniilor studiate, adesea fără legătură vizibilă cu universul său psihologic, multiplică frustrările elevului, îi creează senzația că există atâtea realități, câte materii survin cu probleme de rezolvat, prevalent străine de lumea pe care el și-o imaginează, de aspirațiile lui în raport cu misterele acestei lumi.

Depășirea fragmentării instruirii ține de ideea certificată experimental că domeniile cunoașterii devin atractive în interpenetrare. Etalarea principiilor unei științe în armonie cu altele contribuie la constituirea, în judecata copilului, a unei rețele conceptuale unificate, la stabilirea unor moduri de gândire structurale, necesare capacității

de a percepe adecvat și a soluționa eficient problemele vieții. Profesorului îi revine funcția de a-i conferi învățării tendința spre progres, posibilă în prezentarea disciplinelor ca un corp unic de posibilități de autocunoaștere – prin cunoaștere. Odată funcția împlinită, succesul elevului nu întârzie să se afirme, prin „producerea unui nou tip de cunoaștere: una pragmatică, centrată pe rezolvarea de probleme, puternic angajată social” [6, p. 35].

În fond, fragmentarea în scopul înțelegerii ansamblului prin prisma particularităților își are logica în integrarea ulterioară, care dă fascinație intelectuală. Prin flexibilitatea pe care o declară, curriculumul încurajează cadrul didactic să scoată disciplinarul din zona mono, să-i tatoneze tot mai încrezător linkurile, să abordeze personalizat și în legătură cu alte domenii conținuturile „tradiționale”, să diversifice formele de abordare a conținuturilor, astfel ca ele să devină și interesante, și funcționale. Perspective diverse asupra logicii lucrurilor, subiecte reflectându-se simetric în diferite contexte, conexiuni amplificate cu substraturile situațiilor analizate – toate acestea fac învățarea mai relevantă pentru adaptarea individului la complexitățile socioeconomice, pe lângă faptul că dezvoltă gândirea critică a elevului și îi aprofundează abilitățile de colaborare.

În sens pedagogic actual, disciplina reprezintă „un decupaj didactic al unui anumit câmp al cunoașterii, rezultatele cercetării într-un anumit domeniu, care nu sunt integral și ad litteram preluate de educație” [7, p. 64] (subl. n.). Definiția spune distinct că noțiunile, formulele, postulatele unui domeniu științific nu sunt decât pretexte pentru didactică: aceasta le preia pentru a contura situația de învățare. Fiecare disciplină încurajează aprofundarea pe o anumită dimensiune a cunoașterii universului uman, dar cunoașterea nu poate fi pleneră fără conexiunile de natură diversă ale domeniilor mai mult sau mai puțin înrudite. Aceste conexiuni înlesnesc transferul în alte arii curriculare, prezentând domeniul studiat într-o lumină atractivă, familiară.

Stabilirea de relații între concepte, fenomene, procese din domenii diferite îl face pe elev să se perceapă în postura unui creator al universului ce se conturează în polivalența sa prin revelațiile pe care i le oferă cunoașterea. Postura constituie un stimulent puternic pentru învățare, care nu se reduce la prelucrarea simplă a informațiilor. Orice experiență solicită procesare de informații, care pot să fie insuficiente, dacă sunt ale unui singur domeniu. Acestea se interconectează și participă la un proces de punere în aplicare a cogniției; ca rezultat, se naște un univers nou. Edificarea lui în imaginația elevului presupune anumite „interacțiuni caracterizate prin cel puțin trei dimensiuni: psihologică (individul se implică în actul cunoașterii cu întreaga sa personalitate la nivelul căreia au loc modificări), socială (subiectul care învață interacționează cu alți subiecți) și culturală

(subiectul cunoașterii interacționează cu noile valori: cunoștințe, capacități, competențe etc.)” [8, p. 33].

Figura 1. *Concepția integrării curriculare*

Odată prioritizat curriculumul în sfera formării personalității elevului, se vorbește tot mai mult de integrare curriculară. L. D’Hainaut, în studiul *L’interdisciplinarité dans l’enseignement général*, scoate în evidență noțiunea *curriculum integrat* [9]. Conform opiniei savantului, integrarea curriculară, noțiune mai vastă, încorporează integrarea disciplinelor școlare, integrarea conținuturilor învățării, integrarea metodelor de învățare, integrarea competențelor (Figura 1).

Premisa integrării competențelor specifice mai multor discipline, care fac învățarea atractivă și îi atribuie motivație intrinsecă, o constituie scoaterea/plasarea fenomenului studiat în realitate, în contexte sociale. Ieșirea din monodisciplinaritate nu este arbitrară, nu se declanșează ad-hoc. Un cadru didactic nepregătit pentru abordări cross-curriculare, aducând la lecție secvențe disparate ale diferitelor materii, va eșua într-un amalgam irelevant de procedee, dacă nu va căuta legăturile interdisciplinare. Acestea se manifestă ca „forme ale cooperării între discipline diferite cu privire la o problemă a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergență și o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere” [10, p. 23]. Așadar, nu orice racordare a unui element eterogen la un grup înrudit de elemente are efectul scontat, este nevoie de ajustări abile, în care elementele diferite consună. Pedagogul stabilește ce aspecte anume fuzionează, care este relevanța încorporării elementelor eterogene în materialul de bază.

Un specific relevant al abordării curriculare integrate și o condiție a eficienței învățării este capacitatea de transfer a achizițiilor. Profesorul creează situații didactice, asigurând învățarea contextualizată, iar elevul actualizează cunoștințe, abilități, pentru a se descurca în cazul dat. „Este o supoziție, inerentă naturii intime a educației, că achizițiile dobândite la clasă vor fi utilizate și în alte contexte atunci când absolventul își va trăi propria sa viață” [11, p. 166]. Lipsa transferului îi va da elevului senzația de pasivitate, de inutilitate a exercițiilor „copiate” după matricea acelor rezolvate la clasă. Dimpotrivă, necesitatea transferului într-o situație necunoscută generează spiritul de analiză al elevului, interesul pentru reliefarea unor aspecte netradiționale ale actului cunoașterii.

Se disting trei tipuri de transfer: lateral – implică performanța la nivelul învățării inițiale; secvențial – cunoștințele anterioare le influențează pe cele nou asimilate, în context secvențial continuu; vertical – facilitează

învățarea la un nivel comportamental superior (nivelului de înțelegere a noțiunii îi urmează punerea ei în aplicare). Integrarea curriculară mizează pe al treilea tip. Din retrospectiva ultimelor decenii, admitem că tipul vertical, cu referire la nivelurile de analiză, sinteză și evaluare (după Bloom), se manifestă rar în activitățile elevului. Or, aceste trei niveluri asigură integrarea învățării în ansamblul de trăsături ce definesc personalitatea activă, capabilă să ia decizii utile pentru asigurarea calității vieții. Deloc paradoxal, natura individuală se conturează actualmente în „topirea” individului în socium, în bunurile pe care le produce el împreună cu alții pentru alții. „Mod de a fi al timpului prezent” [6, p. 54], globalizarea afectează educația, adâncind concepte precum *interculturalitate*, *economie mondială*, *tehnologii informaționale*, *integrare a învățării*.

Pornind de la semnificația de „încorporare într-un tot”, de „alcătuire a unui întreg din părți componente”, îi atestăm noțiunii *integrare curriculară* un surplus de sens. Nuanțele se percep în organizarea de natură holistică a unui întreg funcțional, care și-ar pierde valoarea în cazul unei abordări pe părți. În știința despre curriculum, sintagma capătă semnificația de „oferă a unui anumit fel de unitate”, aceasta din urmă permițând a fi percepută ca unitate a unui set de finalități sau rezultate școlare, unitate a structurii demersului didactic, unitate a proiectării-realizării-estimării procesului educațional. Ca orice termen nou, sintagma *integrare curriculară*, raportată la activitatea elevului, demonstrează un fenomen nu tocmai nou, având o istorie ce pornește cel puțin de prin anii '60 ai secolului trecut: pedagogii americani propun o viziune bazată pe principiile constructivismului, prin care elevii înșiși să-și edifice înțelegerea asupra lumii. Apare, astfel, metoda proiectului: elevii finalizează o secvență de învățare prin oferirea unui produs generat de propria lor experiență activă de cunoaștere [12, p. 105]. Experiențele se bazează pe depășiri prompte ale situațiilor-problemă, pe observarea, sondarea și analiza fenomenelor, în scopul prezentării propriei viziuni asupra lor.

Integrarea curriculară pune în relație interdependentă materiile, pentru a demonstra că școala trebuie să abordeze aspecte ale cotidianului ce nu sunt obiectul de studiu al unei singure discipline. Dacă la începutul mileniului al treilea principiile învățării integrate își revendică avantajele, acum un secol miezul abordărilor

didactice îl constituia tocmai distribuția detaliată a materiilor școlare, grație dezvoltării științelor. Divizarea disciplinelor în segmente academice autonome a pus începutul unei concentrări dense a materialului teoretic, care a dus în final la suprasaturarea învățării cu sisteme de noțiuni referitoare la aspecte înguste ale realității. Școala a împrumutat modul de abordare a învățării bazat pe principiul clasic *scientia potentia est*, dând importanță acumulării de informație și mizând mai puțin pe fundamentalul *vitae discimus*. Paradoxul dezvoltării științelor constă în faptul că vasta libertate de care s-au bucurat în evoluția lor vertiginoasă nu s-a răsfrânt și în sistemele educaționale: acestea continuă să abordeze învățarea cu restricții impuse de granițele dintre științe. Or, o abordare ce are menirea să ajute individul în dobândirea instrumentelor fundamentale de învățare de la vârstă fragedă până la maturitate se concentrează pe interrelația și interdependența domeniilor curriculare.

Abordarea integrată a curriculumului se afirmă în ciclul curricular *achiziții fundamentale*, care începe la vârsta de 5 ani. Copilul pătrunde în misterele universale fără a realiza că acestea se înscriu în domenii separate. El înțelege că lumea este mai largă decât cum a cunoscut-o în casa părintească, dar ceea ce se adaugă ca nou percepției lui anterioare continuă să formeze același univers. În învățământul primar, integrarea curriculară constituie o premisă excelentă pentru explorarea în mare a realității înconjurătoare: tainele lumii îl fascinează pe copil și îi dau impuls să le cunoască. În clasele gimnaziale, nu trebuie să înceteze integrarea conceptelor ce alcătuiesc, în totalitate, adevărul despre univers. De aceea, ciclul curricular dezvoltare, care începe după primii doi ani de școală primară, continuă în primii doi ani de gimnaziu. La această etapă de vârstă, elevul trebuie să se convingă prin proprie experiență că învățarea este, în esență, pregătire pentru viață, iar cadrul didactic are menirea să-i susțină intuiția, apoi și convingerea că pătrunderea adecvată în diverse situații de problemă similare aceluia din viață și ieșirea din ele cu soluția fermă sunt posibile când cuprindem „cu ochii minții” întregul, deci prin abordări transdisciplinare. Așadar, nu disciplinele separate și cu atât mai mult nu subiecte propriu-zise (blocuri tematice) constituie finalitatea învățării „pentru viață”. Realitățile școlare demonstrează însă că, odată cu primul an de gimnaziu, elevul pierde substanțial din încrederea cu care explorează mediul fizic și social la începutul școlarității.

Bazată pe abilitatea pedagogului de a o percepe holistic, învățarea integrată solicită interrelaționarea permanentă cu alți profesori. De asemenea, ea apelează la conexiunea cu situația economică, social-politică, culturală a țării, a localității. La fel, învățarea integrată îi cere pedagogului să fie mereu în căutarea unor scenarii de învățare activă. Pentru unele cadre didactice, o astfel de manifestare este nouă, fapt ce explică reticența lor

față de fenomenul integrării. Tradițional, sistemul nostru de învățământ continuă să transmită elevilor, prin pedagogi, ceea ce aceștia au asimilat în anii facultății. Dificultatea, pentru cadrul didactic, nu este, finalmente, în a asimila principiile teoretice ale câtorva discipline înrudite, ci în a organiza logic, funcțional și atractiv ansamblul de legități care guvernează mai multe materii, într-o manieră care să asigure participarea acestora la elucidarea amplă a unui fenomen al vieții. Colaborarea între profesor și elevi, între elevi, între profesorii înșiși ar îmbina aprofundarea individuală în situația de problemă cu învățarea cooperantă. Evident, pregătirea unui astfel de scenariu cere viziune strategică, regândire a structurii demersului educațional.

În Republica Moldova, nu sunt numeroase instituțiile care conceptualizează un curriculum în care să se regăsească elemente de integrare inițiate la dorința elevilor. Această idee se desprinde din rapoartele de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general, elaborate de ANACEC în anii 2019-2023. În literatura de la noi, lipsește o sinteză, în baza unor experiențe concrete, a avantajelor integrării. Înseși instituțiile care îndrăznesc a proiecta un plan-cadru individual nu publică rapoarte în cheie integratoare. Identificăm totuși câteva dintre beneficiile abordării curriculumului de tip integrat:

- refortificarea abilităților deprinse într-o arie de studiu prin utilizarea lor într-o altă arie;
- extinderea contextului și a aplicabilității informațiilor deprinse din aria respectivă;
- eficientizarea modului de utilizare a timpului de învățare;
- încurajarea comunicării și a relațiilor interpersonale;
- transformarea pedagogului în mediator, diminuându-i funcția de „furnizor de informații”.

O analiză a fenomenului integrării curriculumului realizează, în 1998, cercetătoarea M. Kysilka în *Understanding integrated curriculum* [13, p. 198]. Ea comentează apariția, la finele sec. XX, a numeroaselor studii care scot în evidență beneficiile integrării, fără a tăgădui că există voci critice față de conceptul în cauză. Cercetătoarea sintetizează argumentele în favoarea integrării:

- Învățarea autentică are loc dacă implici elevii într-o activitate semnificativă și intenționată.
- Cele mai semnificative activități de învățare sunt cele direct legate de interesele elevilor.
- Elevul trebuie să știe cum să învețe și cum să gândească, nu să fie un recipient pentru fapte.
- Cunoașterea, în lumea reală, nu se aplică pe bucăți, ci într-un mod integrativ.
- Conținutul tematic este un mijloc, nu un scop.
- Tehnologia schimbă accesul la informație, sfidând etapele secvențiale ale învățării.

Până a delimita net avantajele integrării curriculare

în sistemul educațional autohton, vom reflecta, iterativ, nuanțele conceptului, prin evidențierea termenilor *integrare intradisciplinară*, *integrare multidisciplinară*, *integrare pluridisciplinară*, *integrare interdisciplinară*, *integrare transdisciplinară*, termeni prin care L. Ciolan definește „treptele integrării curriculare”.

Figura 2. Domenii conexe de studiere a fluviului Nistru

Prima treaptă a integrării este în legătură cu *abordarea intradisciplinară*, care esențializează raportul dintre disciplinele curriculare, *pe verticală*, numită sinonimic *monodisciplinaritate*. Aceasta presupune a integra capitole, concepte dintr-o disciplină (una și aceeași). Să zicem, ideii de *cauzalitate a conflațiilor* i se subordonează mai multe noțiuni din cursul de istorie: războaie antice și moderne; situație economică, socială, politică; civilizație pașnică vs. civilizație militaristă; războaie interetnice și civile; războaie defensive și de cucerire; scrierea istoriei etc. Elevul le integrează pentru o mai profundă înțelegere și interpretare a fenomenului conflictelor armate, pentru exprimarea unei proprii atitudini, desprinse dintr-un parcurs virtual al timpurilor și statelor beligerante. Învățarea se produce nu pur și simplu prin asimilarea consecutivă a capitolelor din manual, ci esențialmente prin punerea în relație a noțiunilor de mai sus, evidențiindu-se conexiunea lor cu lumea reală, cu lumea elevului. Elevul domină, de fapt, subiectul, iar dezavantajul abordării este că acesta trăiește paradoxul „enciclopedismului specializat”, inutil pentru formarea lui: „în devotamentul său pentru disciplină, profesorul tinde să plaseze pe locul doi obiectul prioritar al preocupărilor educaționale: persoana elevului” [9, p. 209]. Această perspectivă îi pune într-o concurență needificatoare pe profesorii diferitelor discipline, în loc să-i aducă laolaltă, generează dogmatism și aroganță nejustificată.

Abordarea multidisciplinară, sinonimică cu cea *pluridisciplinară*, conform unor surse, dar și diferită de ea, conform altora, presupune „o simplă recunoaștere a unor varietăți de discipline ce pot contribui la înțelegerea unui anumit subiect, juxtapunere a unor elemente ale diverselor discipline pentru a pune în lumină aspectele lor comune” [7, p. 69]. Formă mai dezvoltată a conexiunii, pluridisciplinaritatea „este reprezentată ca o integrare mai accentuată, care se bazează pe o comunicare simetrică între diferite paradigme explicative”. Vom reține că „vorbim de o corelare a demersurilor mai multor

discipline în scopul clarificării unei probleme din cât mai multe unghiuri, iar procesele de integrare curriculară se situează în special la nivelul conținuturilor, al cunoștințelor” [7, p. 70]. O anumită realitate cercetată de o materie școlară își conturează semnificațiile prin apelul la conceptele, postulatele altei/altor discipline.

Pentru a demonstra un caz de integrare multidisciplinară, cercetătoarele S. Drake și R. Burns prezintă o situație în care curriculumul școlar îmbină abilități, cunoștințe și atitudini ce țin de un domeniu al vieții, referit mai multor discipline. Elevii conștientizează conceptul *pace* într-o serie de abordări. Ei își încep săptămâna promițându-și că vor fi pașnici, respectuoși mutual; citesc despre pace la lecțiile de engleză, istorie etc.; învață responsabilități pe care le manifestă apoi la clasă și în afara lecțiilor; estimează valoarea și deduc importanța culturilor conlocuitoare. Școala înregistrează zilele fără niciun conflict ca „zile de pace”, la haină se poartă simboluri de pace, se salută cu semne de pace, sălile de clasă reflectă tema păcii în reprezentări grafice, în materiale pentru lecții [14, p. 9].

A treia treaptă în profunzimea integrării curriculare, *interdisciplinaritatea*, se apropie de multidisciplinaritate printr-o zonă comună mai multor materii, evidențiată printr-un set de principii, legități, concepte ce funcționează riguros în cazul fiecărei materii în parte și concomitent în cazul acestor materii luate împreună. Elevilor li se oferă opțiunea de a asimila principii din contexte cât mai variate și, astfel, de a percepe mai profund legile vieții, li se încurajează flexibilitatea interpretării. Similar exemplului care a evocat, mai sus, *pacea*, examinăm în continuare unul în care activitatea elevilor determină, într-un mod mai eterogen, un set de aspecte de cercetare legate de fluviul Nistru. De data aceasta, nu mai este vorba despre a identifica prezența numelui fluviului în diferite contexte, ci despre o contemplare

a ceea ce definește conștiința și firea omului, creația populară orală și creația cultă, științele umanistice și cele exacte, ecosistemul, economia – tangent cu fluviul. De importanță crucială în destinul poporului și statului Republica Moldova, fluviul apare într-o arie vastă de oportunități de cercetare, într-o totalitate interconectată de domenii. Figura 2 prezintă un fascicul de posibilități de a investiga Nistrul: în arta populară – cântece, doine, cimilituri, proverbe și zicători – și în literatura, muzica, pictura, teatrul cult, în legătură strânsă cu noțiuni de istorie, geografie. De asemenea, un viu interes pentru râul principal al țării îl trezește în ultimii ani domeniul economiei, posibilitățile de transport fluvial, dar mai cu seamă turismul, care, la fel, rezonază cu istoria, geografia, folclorul. Subiectul oferă un câmp larg pentru cercetări în domeniul florei și faunei, pentru cercetări de compoziție a apei și ale nivelului de poluare a ei.

Ceea ce delimitează interdisciplinaritatea de pluri-disciplinaritate este gradul mai înalt de integrare între domeniile cunoașterii, care permite nu doar să se valorifice declanșatorul comun grupului de materii, ci și să se rezolve probleme complexe. Problemele, neraportabile unor anumite discipline, dar soluționabile grație legităților acestora, țin de aspecte concrete ale cotidianului, putând fi privite unitar într-un grupaj de domenii. Disciplinele, în această abordare, nu se mai impun ca principii de organizare a învățării, ci apar ca diviziuni practice ale subiectelor de reflecție și de cercetare.

Concept apărut în opoziție cu intradisciplinaritatea, bazat pe o abordare menită să favorizeze transferul, *interdisciplinaritatea* reduce dogmatismul, dar conține și un risc pe care îl constituie tocmai avantajul său: „tendința de generalizare excesivă care duce la reducționism” [9, p. 209], la cunoștințe sau abilități disjuncte: o

amenințare reală a actului educațional. Interdisciplinarul conține riscul încălcării coerenței, iar uneori, chiar în demersul fluent și logic, al supraîncărcării cognitive.

Potrivit lui C. Cucoș, interdisciplinaritatea este „o formă a cooperării între discipline diferite, cu privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergență și o combinație prudentă a mai multor puncte de vedere” [10, p. 242]. Accentul cade pe rezultatul unui sistem de soluții generate de un ansamblu de abordări ce nu se mai înfățișează ca materii separate. Acest ansamblu apare din analiza unor situații de viață, a căror natură ține de universul elevului, face parte din orizontul cunoașterii sale și pe care pedagogul le preface în *situații de învățare*. Rolul pe care acesta îl conferă situației de învățare devine covârșitor în cadrul evaluării sumative: evaluarea autentică, astăzi, pornește de la o situație concretă cu o serie de particularități interdisciplinare. „Viața individuală, ca și cea colectivă, se desfășoară ca o înlănțuire a situațiilor, o întrepătrundere sau ciocnire a acestora, o continuă apariție, transformare și dispariție a lor, o necurmată intrare în situații și ieșire din situații”, afirmă M. Ștefan, care, în sprijinul afirmației sale, îl citează pe psihologul american J. Dewey: „Afirmația că indivizii trăiesc în lume înseamnă în mod concret faptul că ei trăiesc într-o serie de situații” [15, p. 10]. Viața poate fi analizată grație unei multitudini de relații intersituaționale care stau la baza competenței de a învăța a fiecărui individ și care dau sens învățării.

Natura interdisciplinară a situației de învățare este definită de faptul că ea poate fi concomitent obiect de studiu al mai multor materii, că este condiționată de anumiți factori și de interrelațiile dintre ei. O școală ce are scopul formării personalității, în cazul fiecărui discipol, mai mult valorifică aceste interrelații decât predă noțiuni.

Figura 3. Schema acțiunii metodologice interdisciplinare

Acestea din urmă nu sunt de neglijat, nu trec pe un fundal secund ca importanță, ci se preiau concomitent în rețea, depășindu-li-se abordarea liniară. Caracterul de sinteză al situației de învățare trebuie să-i dea elevului convingerea că, posedând temeinic anumite noțiuni, are o experiență de cunoaștere suficientă pentru a(-și) putea explica natura fenomenului și a-i evidenția posibilitățile de aplicare, nu doar în situația concretă, ci într-o „familie de situații”. Stabilirea situației într-un cadru-model, într-un singur exemplar „canonizat” accentuează riscul lipsei de transfer și de aplicabilitate a celor învățate, riscul ca elevul să rămână fixat într-un cadru ordinar, irelevant pentru cotidian, când „o anumită strategie de învățare este dobândită și exersată în rezolvarea unui singur tip de probleme, în același context situațional, cu un singur fel de resurse” [8, p. 79].

În spiritul estompării granițelor dintre materii, abordarea interdisciplinară vizează „realizarea unor obiective de învățare de grad mai înalt, considerate cruciale în societatea contemporană: luarea de decizii, însușirea metodelor și tehnicilor de învățare eficientă etc.” [7, p. 71]. Principiul organizator al învățării îl constituie nu conținutul, ci produsul ei, care îl plasează pe elev în postura deja menționată a creatorului de universuri. Procesul de elaborare a acestui produs este construire de *sens* (Figura 3). O idee similară se regăsește și printre convingerile lui L. Ciolan: „efectele cunoașterii sunt importante, nu conformitatea cu normele și regulile «științei»” [6, p. 130]. Așadar, dacă la intersectarea mai multor discipline, conform teoriei pluridisciplinare, stau blocuri tematice, abordarea interdisciplinară obține, în zona comună a domeniilor intersectate, abilități de gândire, de analiză, de evaluare și de sinteză care, în totalitate, definesc un comportament responsabil asumat.

Pe treapta finală a integrării se situează *abordarea transdisciplinară*, care-și are începutul în interdisciplinaritate și care se apropie de aceasta invocând *sistemul*. Anume sistemul subliniază caracterul superior al celor două trepte, ultima reprezentând modul absolut de *producere a cunoașterii*. Totodată, abordarea transdisciplinară asigură motivația intrinsecă pentru învățare: actul cunoașterii este maxim conectat la ansamblul experiențelor cognitive, practice și emoționale, ce au format elevul până în clipa de față. Ca în abordarea precedentă, scopul acesteia vizează îmbogățirea unui domeniu existențial vast de dincolo de materii, pentru înțelegerea complexității lumii.

Transdisciplinaritatea, domeniu ce „se înscrie printre obiectivele actuale ale predării-învățării și poate determina transformări importante în domeniile practicii educaționale” [16, p. 10], cuprinde toate ariile cunoașterii, include toate treptele integrării curriculare: fixarea și armonizarea noțiunilor, corelarea lor, cercetarea

domeniilor de interacțiune a acestora. O abordare atât de complexă nu poate să fie centrată decât pe viața reală în toate manifestările ei și constituie „răspunsul omului modern la o nevoie ce l-a însoțit dintotdeauna: *unitatea cunoașterii*”. Abordarea transdisciplinară își extinde câmpul de influență nu doar într-o acțiune concretă a elevului, ci în segmente multiple a ceea ce constituie *modus vivendi* al lui. Integrarea disciplinelor se prezintă ca soluție optimă pentru interrelaționarea domeniului cognitiv cu cel social/tehnologic. Esența abordării transdisciplinare o constituie nu disciplinele, ci demersurile elevului, *produsul* care denotă că materiile s-au subordonat personalității în formare. În clasele superioare, începând cu a VIII-IX-a, perspectiva integrată îi creează elevului viziunea clară asupra domeniilor vieții, care îi solicită zilnic participarea.

Domeniile cognitive integrate ce se constituie „dincolo de discipline” adoptă un nou „limbaj”, mijloacele lor de exprimare nu se mai axează exclusiv pe postulate, teorii. Disciplinele nu mai au decât rolul de a furniza situații de învățare și a sugera relații care ar conecta aceste situații la experiența de devenire a elevului. Aceste relații se organizează într-o nouă manieră de a aborda un subiect, într-un set de principii metodologice pentru un bloc tematic. Avantajul constă în libertatea profesorului de a propune conținuturi, dar mai cu seamă în implicarea elevului în alegerea conținuturilor pe care acesta și le dorește în calitate de „cărămizi ale ființei”.

Integrarea curriculară optimizează implicarea elevilor, sporește elanul de a lucra independent sau în echipă, reduce cazurile de comportament inadecvat. Pentru copiii cu nevoi educaționale speciale, integrarea oferă oportunitatea de a genera idei și a le potrivi necesităților personale, de a se manifesta plenar cu propriile capacități, în perspectiva clară a învățării unor comportamente utile. Beneficiile integrării le constituie o varietate bogată de texte explorate, o posibilitate vastă de a diversifica lecția, cu conținuturile, strategiile și formele ei de desfășurare, o oportunitate de a naviga cu sens pe internet și a-și aprofunda abilitățile TIC.

Efectele pozitive ale integrării curriculare derivă dintr-o largă serie de concluzii pe marginea analizelor conceptului:

- crearea cadrului ce asigură aplicarea structurilor operatorii însușite de elev prin experiența învățării;
- actualizarea promptă a informațiilor, necesară în situația concretă în care se cere soluționare de probleme;
- constituirea unei baze integrate de cunoștințe, ce formează sistemul de cunoaștere al elevului, prin dezvoltarea de perspective multiple asupra unui ansamblu de aspecte teoretice și practice;
- dezvoltarea abilităților de a descoperi relații

de esență, în experiențele de cunoaștere ale elevului, de natură să-i amplifice și să-i aprofundeze învățarea;

- promovarea atitudinii pozitive pentru învățare pe parcurs îndelungat.

În maniera în care inițierea în științe se face integral la lecție, pedagogul extinde formele de activitate a elevului *extra muros*, în afara clasei. Examinând înscrierile la rubrica *Sarcini de învățare* din cataloagele claselor, observăm că acestea nu se încadrează decât sporadic în interdisciplinar; cu atât mai străină, de regulă, le este viziunea transdisciplinară. Problema se explică prin lipsa inițiativei cadrelor didactice de a-și asuma responsabilitatea pentru un fenomen nefamiliar practicii lor, de a propune conținuturi și strategii de lucru de natură să coordoneze abordarea disciplinelor. Este adevărat că nici programele de formare profesională continuă nu abundă în strategii, metode și procedee de predare-învățare inter- și/sau transdisciplinară. Înclinăm spre opinia că și documentele de politici nu conțin, deocamdată, suficiente fundamente conceptuale și sugestii metodologice pentru ca să stimuleze cadrul didactic în manifestarea unor asemenea inițiative.

Notăm totuși prezența, în *Conceptul dezvoltării Curriculumului școlar*, document recent plasat spre dezbateri publice pe particip.gov.md [17], a principiului *inter- și transdisciplinarității*, bazat pe integrarea disciplinelor, pe valorificarea opțiunilor și pe axarea pe formarea competențelor transversale și transformatoriale. În ideea revizuirii în perspectivă a Planului-cadru, *Conceptul* anunță, printre altele:

- conturarea axelor transdisciplinare relevante pentru formarea cu succes a profilului de competență al elevului;
- corelarea sistemului de competențe-cheie cu axa transdisciplinară și sistemul de discipline școlare (de bază, opționale, la alegere);
- integrarea inter- și transdisciplinară (integrarea unor discipline, introducerea unor discipline noi cu caracter interdisciplinar).

Conceptul promovează axarea învățării pe elev, construirea personalității lui, axarea învățării pe valori, abordarea învățării active și interactive în medii educaționale prietenoase elevilor. În spiritul axării educației pe integrarea curriculară, documentul anunță o evoluție a viziunii educației de la competențele-cheie – transversale, multifuncționale, independente de context – la cele transformatoare, privind dezvoltarea durabilă: competențe de colaborare, de gândire critică, de autoconștientizare, de rezolvare a problemelor, strategice, normative, anticipative și de gândire sistemică. Încorporând elemente cognitive, afective, voliționale și motivaționale, ele „descriu atributele specifice de care au nevoie indivizii pentru a acționa și a se autoorganiza

în diferite contexte și situații complexe”. Ni se prezintă deci o oportunitate excelentă să refacem educația în interesul elevului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Guțu V. et al. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Chișinău: Lyceum, 2017.
2. Pâslaru V. Idealul personalității integre – replică educației pragmatice moderne. În: Personalitatea integrală – un deziderat al educației moderne. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău, S.n., 2010.
3. Hadîrcă M. Idealul educației moderne: personalitatea competentă sau personalitatea integr(al)ă? În: Personalitatea integrală – un deziderat al educației moderne. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău, 2010.
4. Mînder M. Didactica funcțională. Chișinău: Cartier, 2003.
5. Opertti R. Dix clés pour repenser le curriculum. International Bureau of Education UNESCO. Paris, 2021.
6. Ciolan L. Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Polirom, 2008.
7. Popovici Borzea A. Integrarea curriculară și dezvoltarea capacităților cognitive. Iași: Polirom, 2017.
8. Bocoș M.-D. Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice. Iași: Polirom, 2013.
9. D’Hainault L. (coord.). L’interdisciplinarité et l’intégration. În vol.: D’Hainault L. (coord.). Programmes d’études et éducation permanente. Paris, UNESCO, 1979.
10. Cucoș C. Pedagogie. Ed. III. Iași: Polirom, 2014.
11. Ausubel D.P., Robinson F.G. Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică. București: EDP, 1981.
12. Ulrich C. Învățarea prin proiecte. Iași: Polirom, 2016.
13. Kysilka M. Understanding integrated curriculum. În: The curriculum journal, Vol. 9, nr. 2, 1998.
14. Drake S., Burns R. Meeting Standards Through Integrated Curriculum. Alexandria, Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2004.
15. Ștefan M. Teoria situațiilor educative. București: Aramis, 2003.
16. Callo T., Ghicov A. Elemente transdisciplinare în predare. Ghid metodologic pentru formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Chișinău: Știința, 2007.
17. <https://particip.gov.md/ro/document/stages/conceptul-dezvoltarii-curriculumului-scolar/12466>